

La ponderación de derechos fundamentales desde la hermenéutica jurídica en la realidad social actual

Raquel Arantza Acosta Sánchez.

Al hablar de interpretación de normas jurídicas, lo primero a lo que podríamos asociarlo es a las jurisprudencias, en las cuales podemos observar a juzgadores dándole un sentido o significado a legislaciones que pudieran no encajar a la perfección al momento de juzgar casos en específico.

De acuerdo al Doctor Rogelio López Sánchez, la hermenéutica jurídica, es un modelo de comprensión donde se otorga un correcto sentido al caso concreto (López, 2013, p.11).

Al respecto, y observando los derechos fundamentales dentro de la Constitución, como la dignidad humana, la libertad de expresión, seguridad jurídica, igualdad y no discriminación, por mencionar algunos, resulta importante que la interpretación de los juzgadores vaya encaminada a garantizar los mismos (López, 2013, p.14).

Analicemos, ¿es posible garantizar dichos derechos simultáneamente en todos los casos? o ¿se tiene que poner en una balanza y determinar aquel que tenga más peso?

Tomando como soporte, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 2014, en el caso “Mario Costeja González contra Google”, donde el Tribunal, ante un caso complejo y aplicando la hermenéutica jurídica, tiene que ponderar entre la protección de datos personales y el derecho al acceso a la información pública.

Es por ello que, podemos observar que la publicación del periódico podría estar protegida por la libertad de prensa y el acceso a la información pública, toda vez que no era información falsa, sin embargo, al momento de traerlo a la realidad actual de la parte actora, estaba afectando su derecho a la protección de datos personales.

Por lo que el tribunal, termina otorgándole la responsabilidad al buscador, por dar visibilidad masiva y perpetua a la información.

Como resultado, ante una ponderación de derechos y tomando la realidad social actual, se estableció que las personas pueden solicitar al motor de búsqueda a eliminar los resultados de los enlaces a ciertas páginas web, ponderando la privacidad y protección de datos, con el interés público de acceder esa información.

Dicho de otra manera, al tratarse de un particular y no de una figura de interés público, resultó más trascendental el derecho a la privacidad y protección de datos.

En definitiva, la hermenéutica jurídica resulta inherente al proceso de argumentación, ya que no solo es importante ponderar los derechos fundamentales de cada una de las partes, si no también aterrizarlos e interpretarlos dentro del contexto social actual; por lo que respondiendo a nuestra cuestión inicial, al resolver ciertos casos no siempre será posible garantizar distintos derechos, sin embargo la ponderación de los mismos obedecerá al caso en particular.

Referencias

LOPEZ, R. (2013). Interpretación Constitucional de los Derechos Fundamentales. Nuevos modelos hermenéuticos y argumentativos. Porrúa.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18225786>

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (13 de mayo de 2014), Asunto C-131/12.